

Kolejne stanowiska *Prostomis mandibularis* (FABRICIUS, 1801) (Coleoptera: Prostomidae) z Polski

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15308496>

GRZEGORZ LEWEK¹ , MAJA DZIECHCIŃSKA², JAROSŁAW REGNER³,
ANDRZEJ SKIBA⁴, MARCIN KADEJ⁵

^{1,2,5} Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: ¹ 321705@uwr.edu.pl, ORCID: 0009-0008-8737-2005; ² e-mail: 353028@uwr.edu.pl; ⁵ e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5983-0402

³ Kościerzycze 162, 49-314 Piszczowice, Polska, e-mail: jarek.regner@wp.pl

⁴ ul. Legionów 7/32, 41-200 Sosnowiec, Polska, e-mail: ectophasia@wp.pl

ABSTRACT. Further localities of *Prostomis mandibularis* (FABRICIUS, 1801) (Insecta: Coleoptera: Prostomidae) from Poland.

Prostomis mandibularis is one of the rarest representatives of the order Coleoptera. So far, only 14 localities have been found in Poland, four of them come from the years 1871-1936. Since 2000, *P. mandibularis* has been recorded from the Żurawno Nature reserve, Roztocze National Park, the Gola reserve, Lubsza Nature Reserve and the Świąciny. The authors present three new sites from Poland, respectively from south-western Poland.

KEY WORDS: *Prostomis mandibularis*, new localities, faunistic, species distribution, Poland.

WSTĘP

Na świecie znanych jest 30 gatunków z rodziny Prostomidae, należących do dwóch rodzajów: *Dryocora* PASCOE, 1868 i *Prostomis* LATREILLE, 1825 (SLIPINSKI *et al.* 2011).

Prostomis mandibularis (FABRICIUS, 1801) (Ryc. 1) jest jedynym przedstawicielem Prostomidae występującym zarówno w Polsce, jak i na całym kontynencie europejskim, gdzie jest szeroko rozpowszechniony.

Ryc. 1. Postać dorosła *Prostomis mandibularis* (fot. A. Skiba).

Fig. 1. Adult of *Prostomis mandibularis* (photo A. Skiba).

Chrząszcz ten należy do rzadko występujących krajowych przedstawicieli rzędu Coleoptera. Jego obecność potwierdzono jedynie na kilkunastu stanowiskach, z których większość ma charakter historyczny. W latach 1871-1939 z terenów dzisiejszej Polski znane były tylko cztery stanowiska. Do roku 1999 liczba udokumentowanych rekordów wzrosła do dziewięciu (KUBISZ *et al.* 2014). Po 2000 roku *P. mandibularis* był wykazany z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej z rezerwatu Żurawno (UTM:VT93) (JERMACZEK *et al.* 2002), Roztoczańskiego Parku Narodowego (rezerwaty Czerkies i Nart) (UTM: FB40) (MACIEJEWSKI & SZAFRANIEC 2014), z Dolnego Śląska, z sąsiedztwa leśnego rezerwatu Gola (UTM: XS79) (SMOLIS & KADEJ 2023), a także w rezerwacie Lubsza (UTM: XS84) oraz w miejscowości Święciny (UTM: YS04) na Górnym Śląsku (MAZUR *et al.* 2024). Obecnie znanych jest jedenaście lokalizacji, w których stwierdzono występowanie *P. mandibularis* (Ryc. 2).

Ryc. 2. Występowanie *Prostomis mandibularis* (FABRICIUS, 1801) w Polsce (białe punkty – dane historyczne do 1999 r., czarne – dane współczesne, czerwone – nowe dane; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem Mapa UTM, GIERLASIŃSKI 2024).

Fig. 2. Distribution of *Prostomis mandibularis* (FABRICIUS, 1801) in Poland (white points – historical records until 1999, black – contemporary records, red – new records; map generated by the non-commercial Mapa UTM program, GIERLASIŃSKI 2024).

Odróżnienie *P. mandibularis* od innych chrząszczy występujących w polskiej faunie jest stosunkowo łatwe. Postać dorosła ma długość około 5 mm i wyróżnia się dużymi żuwaczkami, co stanowi cechę charakterystyczną odróżniającą ten gatunek od innych krajowych chrząszczy (Ryc. 1) (HEJDA *et al.* 2017).

Larwy osiągają długość do 9 mm, są silnie spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Ich ciało jest białe, półprzezroczyste, co sprawia, że po spożyciu drewna widoczne jest jelito środkowe. Jedną z unikatowych cech larw jest asymetria puszki głowowej – prawa strona jest bardziej rozwinięta od lewej (Ryc. 3C). Silnie spłaszczone ciało stanowi przystosowanie do poruszania się w wąskich przestrzeniach między włóknami drewna (SCHUNGER *et al.* 2003).

Zarówno dorosłe chrząszcze jak i larwa są ksylofagami, cały ich cykl rozwojowy, od złożenia jaj po pojawienie się postaci dorosłej, odbywa się w drewnie (GUÉORGUIEV 2011). Gatunek ten występuje głównie w wilgotnym, zaawansowanie rozkładającym się drewnie drzew liściastych i iglastych (Ryc. 3A). W Polsce obserwowano go na jodle (*Abies* sp.), sośnie (*Pinus* sp.) i świerku (*Picea* sp.) (MACIEJEWSKI & SZAFRANIEC 2014). Jego występowanie jest ograniczone do stanowisk bogatych w martwe próchnięce drzewa (ALEXANDER 2009). Chrząszcz ten uznawany jest jako relikwit lasów pierwotnych, co wynika z jego preferencji do zasiedlania siedlisk o charakterze rozsączającym się, sprzyjającym czynnikiem w jego środowisku jest duża ilość martwego drewna (REILLY 2005).

Na *Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*, *P. mandibularis* został sklasyfikowany w kategorii VU (Vulnerable) (PAWŁOWSKI *et al.* 2002), natomiast na europejskiej czerwonej liście chrząszczy saproksylicznych – w kategorii NT (Near Threatened) (CÁLIX *et al.* 2018).

WYNIKI

Poniżej prezentujemy kolejne stanowiska *Prostomis mandibularis* ze **Śląska Dolnego** (kraina za *Katalogiem fauny Polski*, BURAKOWSKI *et al.* 1986):

– Lubsza [XS84], GPS: 50.929602 N, 17.567053 E, 7 exx. wyhodowanych z próchna z leżącego na ziemi świerkowego pnia *Picea* sp. o średnicy 60 cm, 16 XII 2023, leg. J. Regner.

– Śmiechowice-Stobrawa-Kurznie [XS84], GPS: 50.886724 N, 17.610419 E, kilkanaście osobników dorosłych i kilka larw w leżącym martwym świerku *Picea* sp. o średnicy pnia 25 cm (Ryc. 3A-B), zebrano 8 exx., 26 I 2025, leg. J. Regner.

– Lubicz [XS74], GPS: 50.908117 N, 17.553186 E, 1 ex. w próchnie leżącego na ziemi świerka *Picea* sp. o średnicy pnia około 40 cm; 6 exx. dorosłych i 4 larwy z hodowli zebranego próchna, 19 I 2025, leg. J. Regner.

PODSUMOWANIE

Większość znanych stanowisk *P. mandibularis* w Polsce można uznać za historyczne (Ryc. 2). Przedstawione w notatce lokalizacje stanowią piąte po 2000 roku wystąpienie tego gatunku w kraju i zarazem drugie współczesne stwierdzenie z obszarów nieobjętych ochroną obszarową.

Ryc. 3. A – Rozkładający się świerk – siedlisko *Prostomis mandibularis*, Śmiechowice-Stobrawa-Kurznie [XS84; 50.886724 N, 17.610419 E], 26 I 2025, B – zimujące w rozkładającym się drewnie świerka dorosłe osobniki *P. mandibularis*, C – larwa *P. mandibularis* (fot. J. Regner, oprac. G. Lewek).

Fig. 3. A – Habitat of *Prostomis mandibularis*, Śmiechowice-Stobrawa-Kurznie [XS84; 50.886724 N, 17.610419 E], 26 I 2025, B – Adults of *P. mandibularis* wintering in rotting spruce wood, C – larva of *P. mandibularis* (photo J. Regner, comp. G. Lewek).

Na prezentowanych stanowiskach *Prostomis mandibularis* występował licznie, mimo że obszary te objęte są gospodarką leśną. Interesującym przykładem jest stanowisko z Lubicza, gdzie drzewostan zdominowany jest przez młode drzewa (Ryc. 4). Na rozległym obszarze leśnym, z którego wykazano *P. mandibularis*, znajduje się pięć niewielkich rezerwatów przyrody: Leśna Woda, Barucice, Lubsza, Rogalice i Śmiechowice. Jak dotąd *P. mandibularis* został stwierdzony jedynie w rezerwacie Lubsza (MAZUR *et al.* 2024). Mimo że nie odnotowano jego obecności w pozostałych rezerwach, jest wysoce prawdopodobne, że pełnią one rolę ostoi siedliskowych, z których *P. mandibularis* może zasiedlać okoliczne lasy użytkowane gospodarczo.

Stanowisko Lubicz oddalone jest w linii prostej około 2,8 km od rezerwatu przyrody Lubsza, a stanowisko Śmiechowice – o około 5,6 km od tego rezerwatu. Jedynie stanowisko Lubsza znajduje przy rezerwacie o tej samej nazwie, gdzie gatunek został stwierdzony już w 2011 roku (MAZUR *et al.* 2024). Może to sugerować, że przy zachowanej ciągłości siedlisk, wynikającej z pozostawienia martwego drewna w lasach gospodarczych, *P. mandibularis* jest w stanie rozwijać się również w lasach użytkowanych przez człowieka.

Ryc. 4. Siedlisko *Prostomis mandibularis*, stanowisko Lubicz (fot. J. Regner).

Fig. 4. Habitat of *Prostomis mandibularis*, Lubicz (photo J. Regner).

PIŚMIENNICTWO

- ALEXANDER K.N.A. 2009. *Prostomis mandibularis* F. (Coleoptera: Prostomidae), *Pandivirilia melaleuca* (LOEW) (Diptera: Therevidae) and other saproxylic insects in Cantabria (Insecta: Coleoptera, Diptera and Hemiptera). *Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa* 45: 545–546.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986. Chrząszcze Coleoptera Cucujoidea, cz. 1, *Katalog fauny Polski* 23(12): 1–266
- CÁLIX M., ALEXANDER K.N.A., NIETO A., DODELIN B., SOLDATI F., TELNOV D., VAZQUEZ-ALBALATE X., ALEKSANDROWICZ O., AUDISIO P., ISTRATE P., JANSSON N., LEGAKIS A., LIBERTO A., MAKRIS C., MERKL O., MUGERWA PETTERSSON R., SCHLAGHAMERSKY J., BOLOGNA M.A., BRUSTEL H., BUSE J., NOVÁK V., PURCHART L. 2018. *European Red List of saproxylic beetles*.
- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM v.6. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, (dostęp: 02.02.2025).
- GUÉORGUIEV B. 2011. Prostomidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) – a new family to the fauna of Bulgaria. *Acta Zoologica Bulgarica* 63(1): 113–115.
- HEJDA R., FARKAČ J., CHOBOT K. 2017. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. *Red list of invertebrates of the Czech Republic. Příroda* 36: 398 pp.
- JERMACZEK A., RYBACZYK E., ZIELIŃSKI S. 2002. Dokumentacja projektowa rezerwatu przyrody „Żurawno”. Klub Przyrodników, Świebodzin, Maszynopis, 33 pp.
- KUBISZ D., IWAN D., TYKARSKI P. 2014. Tenebrionoidea: Tetratomidae, Melandryidae, Ripiphoridae, Prostomidae, Oedemeridae, Mycteridae, Pythidae, Aderidae, Scaptiidae. Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis, In: KAMIŃSKI M. (Ed.), *Coleoptera Poloniae*. University of Warsaw, 470 pp.
- MACIEJEWSKI Z., SZAFRANIEC S. 2014. Martwe drzewa w lasach naturalnych Roztoczańskiego Parku Narodowego i ich rola w zachowaniu populacji zagrożonych wyginięciem gatunków chrząszczy saproksylicznych. *Studia i materiały CEPL w Rogowie* 41(4): 248–257.
- MAZUR M.A., KRÓLIK R., SZCZEPAŃSKI W.T., SZCZEPAŃSKI W. 2024. Chrząszcze (Coleoptera: Polyphaga – partem, Myxophaga), In: SIERAKOWSKI M., HEBDA G. (Eds.), *Stobrawski Park Krajobrazowy*. Monografia przyrodnicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, pp. 437–488.
- PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Coleoptera Chrząszcze, In: GŁOWAŃSKI Z. (Ed.), *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, pp. 88–110.
- REILLY E. 2005. Coleoptera, In: GOWEN M., O'NEILL J., PHILIPS M. (Eds.), *The Lisheen Mine Archaeological Project 1996–8*. Bray, Wordwell Books, pp. 187–208.
- SCHUNGER I., BEUTEL R.G., BRITZ R. 2003. Morphology of immature stages of *Prostomis mandibularis* (Coleoptera: Tenebrionoidea: Prostomidae). *European Journal of Entomology* 100: 357–370.
- SLIPINSKI S.A., LESCHEN R.A.B., LAWRENCE J.F. 2011. Order Coleoptera LINNAEUS, 1758, In: ZHANG Z.-Q. (Ed.). *Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness*. *Zootaxa* 3148: 203–208.
- SMOLIS A., KADEJ M. 2023. Nowe stanowisko przodziaka rdzawego *Prostomis mandibularis* (FABRICIUS, 1801) (Insecta: Coleoptera: Prostomidae) w sąsiedztwie rezerwatu Gola na Dolnym Śląsku. *Przyroda Sudetów* 25: 119–122.

Accepted: 15 April 2025; published: 30 April 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>